

HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Moehammad Nurriszqy Poetra Hafidzhul

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK PAPUA

Muhammadhafiedz328@gmail.com

INTISARI

Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur antara wilayah pantai dari suatu negara atau yang berhubungan dengan kelautan, yang dimana terkurung oleh daratan dan organisasi maupun Subjek-subjek internasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yuridiksi negara serta hak nega atas perairan tersebut. Hukum internasional juga mengatur tentang aspek peristiwa yang terjadi dilaut. Perjuangan indonesia dibidang hukum laut tidak hanya menghasilkan pengakuan universal terhadap konsepsi negara kepulauan (archipelage state principal) tetapi telah membantu tercapainya kedudukan negara pantai yang secara menyeluruh lebih kuat terhadap negara maritim ketimbang negara sebelumnya. Hukum dan penertibannya dilaut internasional telah diatur untuk kepentingan semua bangsa. dan indonesia turut mengambil peranan dalam pengambilan keputusan laut internasional secara signifikan, salah satunya sebagai pencetus dari Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS) yang dimana menjadi dasar indonesia sebagai negara kepulauan. Dan indonesia telah berperan aktif dalam segala bentuk perlindungan terhadap laut, serta memberikan pengamanan yang baik dalam Navigasi kelautan.

I. Pendahuluan

Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tahun 1945, negara indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, sebelum disahkannya konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay (jamaika). Yang dimana indonesia merupakan Negara Pantai. Dan juga dalam implementasi indonesia dalam konvensi 1 Hukum Laut Jenewa 1958. Pemerintah indonesia saat itu menetapkan Undang-undang Nomor 4, berdasarkan hal tersebut wilayah indonesia mencakup teritorial serta perairan didalamnya. Namun dengan disahkannya Konvensi PBB yang dimana mengatur rezim baru dalam hukum laut, yakni tentang pengaturan negara kepulauan. Lalu hal tersebut disahkan oleh negara Indonesia melalui Undang-undang No. 17 Tahun 1985 maka negara indonesia menjadi sebuah negara kepulauan.

Sebagai pengimplementasian dari keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi PBB mengenai Hukum Laut, pada tanggal 8 Agustus 1996 Indonesia mengeluarkan undang-undang no. 6 tentang perairan Indonesia, yang dimana meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan-perairan ini mencakup juga udara di atasnya, daerah dasar lautnya semuanya tunduk dibawah kedaulatan negara republik Indonesia. Selain sengketa antar negara yang memperebutkan wilayah laut dan pulau-pulau, peristiwa yang malah terjadi ialah penjarahan sumber perikanan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan Negara asing dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sesuai dengan yang telah kami uraikan diatas, bahwa disamping Negara Kepulauan, rezim baru dalam Hukum Laut PBB adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang diatur dalam Bab V Pasal 55 yang menentukan sebagai berikut “Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada aturan hukum khusus yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada hak-hak dan yurisdiksi negara pantai serta hak kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan konvensi ini”. Selanjutnya pasal 57 menentukan sebagai berikut: “Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial”.

Berkenaan dengan lebar ZEE, lebar sesungguhnya zona ini adalah 188 mil laut, hal itu merupakan teritori yang tunduk pada kedaulatan negara Indonesia. Diperairan Zona Ekonomi Eksklusif tersebut terdapat kebebasan terhadap pelayar asing, sedangkan ruang udara diatas Zona Ekonomi Eksklusif terdapat kebebasan penerbangan bagi pesawat terbang negara asing.

Tujuan

1. Agar dapat memahami bagaimana bentuk peranan Indonesia dalam skala penerapan hukum laut internasional, dalam organisasi internasional, arah navigasi dalam zona ekonomi eksklusifnya, bagaimana bentuk perlindungan terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia, serta kegiatan pelayaran laut dan pertambangan hasil laut.
2. Mengetahui bagaimana kewajiban negara dalam menjaga keamanan navigasi laut, serta bagaimana cara Indonesia mengatasi pencemaran lingkungan laut.

II. Pembahasan

A. Prinsip dasar kebebasan Navigasi Laut.

Navigasi laut ialah kegiatan yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu Navigasi Pelayaran, telekomunikasi pelayaran, *hydrografi*, alur dan perlintasan,

pemanduan, penanganan kerangka kapal, *salvage*, pekerjaan bawah air, demi keselamatan pelayaran laut.¹

Penjelasan mengenai asas fundamental dari prinsip keabsahan navigasi laut ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian. Yang dimana tentunya sangat penting sebab menjadi jaminan atas pelayaran navigasi dilaut. Navigasi laut menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran, mendorong kelancaran kegiatan ekonomi, menandai batas wilayah dalam hal penjagaan kedaulatan, pemantapan pertahanan dan keamanan negara serta menguatkan kesatuan kelautan negara Indonesia.

B. Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut yang dihitung dari garis pangkal. Diukur ketika laut sedang surut. Pada zona ini Indonesia mempunyai hak untuk mengatur segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alamnya, baik didasar laut maupun permukaannya, serta melakukan penelitian terkait keberagaman hayatinya.

ZEE merupakan perkara yang sangat diperhatikan oleh setiap negara yang mempunyai wilayah perairan laut, yang sangat diperhatikan ialah mengenai batas lebar dan luasnya. Dikemukakan bahwa lebar dari zee sendiri ialah 200 mil laut. Setara dengan 370,4 km. angka ini tidak menimbulkan kesukaran dan tentunya di terima oleh negara berkembang maupun negara maju semenjak munculnya peng gagasan ini.

Berbicara mengenai ZEE ini, terdapat penambahan yang dimana zona penambahan ini sejauh 24 mil dari garis pangkal terluarnya. Pada zona ini negara tidak memiliki kekuasaan secara mutlak, namun negara memiliki kekuasaan atas pencegahan dan pelanggaran terhadap akses bea cukai. Sedangkan yang dianut didalam UNCLOS, negara mempunyai kewenangan atas zona tambahan sebagai berikut :

1. Kewenangan Mencegah pelanggaran undang-undang, yang berkaitan dengan masalah bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan kesehatan.
2. Kewenangan untuk menghukum setiap bentuk pelanggaran di zona tersebut.²

C. Masalah dalam penerapan UNCLOS

¹ EDY HIDAYAT, 'SISTEM NAVIGASI LAUT', *SISTEM NAVIGASI KELAUTAN*, 2009, 6.

² 'Zona Ekonomi Eksklusif', *Zona Ekonomi Eksklusif*.

Jika berbicara mengenai penerapan UNCLOS yang dimana ruang lingkupnya tentu berskala Internasional, hal itupun tidak serta merta dapat diterima oleh seluruh Negara didunia disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti berikut :

1. Penetapan wilayah laut yang saling bertentangan antara Negara kelautan seperti kasus Laut China Selatan.
2. Permasalahan terkait pengelolaan sumber daya laut. Dimana banyak Negara belum sepenuhnya Mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya alam lautnya, serta kasus illegal fishing berlebihan.
3. Pelanggaran hak asasi manusia dilaut, meskipun UNCLOS secara internasional telah menetapkan mengenai aturan hak asasi manusia dilaut, tetap saja banyak terjadi pelanggaran terkait hak asasi manusia.
4. Terbatasnya upaya penegakkan hukum, tidak semua negara mampu menegakkan UNCLOS dalam wilayah teritorinya, yang dimana berakibat terjadinya kesenjangan dalam penegakkan hukum.
5. Iklim yang senantiasa berubah juga sangat mempengaruhi kondisi biota laut serta seluruh sumberdaya alam laut.
6. Kurangnya pengawasan dan penjagaan terkait kegiatan illegal seperti Overfishing, penyelundupan narkoba serta perompakan dilaut.
7. Sengketa wilayah kelautan. UNCLOS menentukan batas yuridiksi negara dilaut, tetapi muncul sengketa wilayah antara negara yang merebutkan wilayah yang sama.
8. Kebebasan bernavigasi. Prinsip UNCLOS ialah menjamin kebebasan navigasi dilaut, namun beberapa negara menetapkan batas teritorinya dengan berlebihan, sehingga menghalangi kebebasan Navigasi.
9. Pengelolaan sumberdaya laut. UNCLOS menetapkan sistem pengelolaan terkait sumberdaya alam laut, namun tidak semua negara patuh pada sistem tersebut.
10. Penegakkan hukum. Meskipun UNCLOS sudah menetapkan ketentuan hukum dilaut, seringkali terjadi pelanggaran hukum tanpa adanya penanganan yang memadai.
11. Isu terkait perubahan iklim.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengidentifikasi bahwa implementasi dari UNCLOS masih harus ditingkatkan, agar bisa memastikan pengelolaan laut internasional dengan baik.

D. Landasan Kontinen

Sesuai dengan hasil Konvensi PBB, terkait hukum laut internasional I tahun 1958 di jenewa, menjelaskan bahwa pengertian landasan kontinen sebagai berikut :

“LANDASAN KONTINEN, didefinisikan oleh UNCLOS sebagai tanah dari benua yang letaknya dibawah permukaan laut pada luar batas teritorial, yang dimana termasuk bagian laut dan dasar laut sejauh 200 mil dari garis pangkal”

Landasan kontinen ini didefinisikan sebagai kawasan dengan karakteristik geologi tertentu, seperti perpanjangan benua yang mendalam kelaut, sesuai batas-batas kedalaman tertentu. UNCLOS memberi aturan kepada negara-negara yang mempunyai landasan kontinen, termasuk hak eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alamnya. Asalkan penetapan batas tersebut tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal.

Dari definisi tersebut menentukan bahwa :

1. Dasar laut dan tanah dibawahnya diluar laut teritorial sampai kedalaman 200 meter untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alamnya.
2. Dasar laut dan tanah dibawahnya diluar batas kedalaman 200 meter sampai dimana kemampuan teknologi dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya.³

Cara penentuannya sebagai berikut :

1. Didasarkan pada titik tetap terluar paling sedikit sebesar 1% dari jarak terdekat titik tersebut dengan lereng kontinen.
2. Jarak 60 mil laut dari tepi lereng kontinen
3. Batas terluar dari lereng kontinen tidak boleh lebih dari 350 mil laut dari pangkal diukuranya teritori
4. Batas terluar tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2500m.

E. Kewajiban Negara Dalam Mengelola Sumber daya Hayati DiLaut

Berbicara terkait kewajiban Negara dalam mengelola sumberdaya hayati laut diantaranya :

1. Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga keberlangsungan keberadaan hayati
2. Mengendalikan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya hayati
3. Mengembangkan dan menerapkan program pengelolaan sumberdaya hayati laut, seperti mengelolah zona ekonomi eksklusif.

³ Wahyudi Tapawira, 'Jurnal Penetapan Landasan Kontinental Laut', *Jurnal Penetapan Landasan Kontinental Laut*, 2013, 07.

4. Mendorong penelitian serta pengembangan teknologi terkait pengolahan sumberdaya hayati laut secara berkala

Namun ada beberapa undang-undang yang memperjelas terkait kewajiban negara dalam hal pengelolaan sumberdaya hayati laut sebagai berikut :

1. Pengaturan pengelolaan sumberdaya ikan dan ekosistem perairan⁴
2. Pengaturan terkait perairan laut⁵
3. Pengaturan konservasi wilayah dan hayati laut⁶

Hak dan kewajiban lain berdasarkan konvensi menurut UU ZEE Indonesia mempunyai dan melaksanakan :

- a. Hak berdaulat penuh atas pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi terkait pengelolaan hayati dan non hayati dari laut dan tanah dibawahnya serta air dan kegiatan-kegiatan berkaitan.
- b. Yuridiksi yang berhubungan dengan :
 - Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan lainnya.
 - Penelitian ilmiah mengenai laut.
 - Perlindungan dan pelestarian laut.⁷

F. Hak Lintas Damai

Pengertian hak lintas damai ialah hak semua negara untuk melintasi atau melayarkan kapalnya melalui perairan laut teritorial suatu negara pantai sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional dan peraturan perundang-undangan negara pantai.

Dalam kepustakaan Hukum Internasional, hak lintas damai telah melembaga dalam konsep hukum internasional yaitu pada konvensi Den Haag Belanda tahun 1930, namun pengaturan yang lebih lengkap dirumuskan dalam konvensi hukum laut 1958 dalam perkembangan selanjutnya dimuat dalam konvensi hukum laut 1982 yang banyak mengalami perkembangan dalam pengaturan hak lintas damai. Pada umumnya ketentuan-ketentuan mengenai laut teritorial dalam konvensi hukum laut 1982 banyak mengutip dari konvensi terdahulu, yaitu konvensi Jenewa 1958.

⁴ Undang-undang no. 31 tahun 2004

⁵ Undang-undang no. 45 tahun 2009

⁶ Undang-undang no. 5 tahun 1990

⁷ Andriani Wahyuningtyas Novitasari, 'Jurnal Refleksi Kedaulatan Negara Terkait Pengelolaan Hayati', *Jurnal Refleksi Kedaulatan Negara Terkait Pengelolaan Hayati*, 2020, 08.

Terdapat beberapa perkembangan dalam pengaturan lintas damai. Secara hukum wilayah yang berada didalam kedaulatan negara pantai adalah laut teritorial dan perairan pedalaman dan sisi luar adalah laut teritorial.

Hak lintas damai dikenal sebagai sarana vital bagi perdagangan internasional karena perdagangan atau ekspor impor barang antar negara diangkut oleh kapal melalui pelayaran laut, sehingga negara berkembang juga mendapatkan keuntungan yang optimal dari pelayaran tersebut.

Hak lintas damai menyatakan bahwa “kapal asing mempunyai hak lintas damai diwilayah laut suatu negara. Termasuk hak untuk berhenti dan melemparkan sauh bila terjadi insiden pelayaran atau terpaksa oleh keadaan bahaya”. Konvensi hukum laut memuat banyak ketentuan mengenai hak lintas damai salah satunya pada pasal 52 konvensi hukum laut menyatakan bahwa :

1. Kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui perairan kepulauan.
2. Negara kepulauan dapat mengadakan diskriminasi formal maupun diskriminasi nyata terhadap kapal asing.⁸

G. Shipping dan Mining

Shipping dan mining ialah dua regulasi kegiatan yang berbeda namun keduanya dilakukan dilaut. Berikut penjelasan singkat mengenai dua kegiatan tersebut dalam skala hukum laut internasional:

1. Shipping

Shipping adalah kegiatan pengiriman barang atau orang melalui laut menggunakan kapal. Kegiatan ini tentunya sangatlah penting dalam skala perdagangan internasional, dan regulasinya diatur dalam konvensi PBB terkait UNCLOS 1982. Yang dimana pengaturannya terkait seperti hak lintas damai, tanggung jawab kapal dan pemiliknnya terhadap kecelakaan laut, pelayaran bebas.

2. Mining

⁸ Akbar Kurnia Putra, 'Right of Innocent Passage', *Hak Lintas Damai*, 2016.

Mining atau pertambangan laut ialah kegiatan penambangan sumber daya alam dilaut, seperti minyak, gas, dan mineral. UNCLOS juga memberi aturan terkait kegiatan penambangan laut dan memberikan hak negara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi terkait sumber daya alam didalam Zona Ekonomi Eksklusif mereka.

Beberapa Undang-Undang terkait shipping di Indonesia yaitu :

1. UU No. 17 tahun 2008 tentang kegiatan pelayaran di Indonesia.
2. UU No. 17 tahun 1985 tentang tindak pidana perairan.
3. UU No. 21 tahun 1992 tentang pengelolaan pelabuhan, pengaturan keselamatan operasional.

Beberapa Undang-Undang terkait mining di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 2020 dengan beberapa pasal berikut:

1. Pasal 58 ayat (1) yang menyebutkan tentang aspek lingkungan.
2. Pasal 58 ayat (2) tentang pemberian izin pertambangan laut.
3. Pasal 70 ayat (1) tentang teknologi dan dampak lingkungan pertambangan.

H. Aquaculture

Akuakultur (budidaya perikanan) merupakan salah satu sub sektor yang diharapkan mampu mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan⁹. Akuakultur pada tingkat bawah berperan dalam ranah ketersediaan pangan rumah tangga, gizi dan kesehatan. Akuakultur dalam skala internasional berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan pada beberapa wilayah di dunia seperti China, Indonesia, dan Vietnam¹⁰. Akuakultur sendiri telah berkontribusi secara Global terhadap 44,1% dari total produksi ikan dunia pada tahun 2014, serta terus terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Strategi dan mekanisme yang efektif membantu pembudidaya ikan skala kecil dalam mengatasi keterbatasan serta tetap kompetitif terhadap perubahan lingkungan. kontribusi faktor-faktor ini teridentifikasi dari karakteristik pembudidayanya. Kondisi demografis, tingkat sosial, maupun tingkat ekonomi pembudidaya ikan umumnya rendah. Tingkat umur dari para pembudidaya ikan mempengaruhi produktifitas pada usia kerja dalam mempengaruhi usaha akuakultur mereka. Umur yang produktif

⁹ Aan Hermawan, 'Jurnal Penyuluhan Akuakultur', *Jurnal Penyuluhan Akuakultur*, 2017.

¹⁰ Edwards,2002

umumnya memiliki semangat ingin tau dan aktif berusaha untuk mencari informasi. Umur sejatinya mempengaruhi setiap pembudidaya dalam pengambilan keputusan. Maka akuakultur adalah salah satu bentuk pemanfaatan sumber hayati laut serta bentuk penjagaan ekosistem.

I. Kewajiban Negara dalam Melindungi Keamanan Navigasi di Laut

Kenavigasian sendiri merupakan segala yang punya kaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air demi kepentingan dan keselamatan pelayaran kapal.¹¹

Negara biasanya melakukan beberapa tindakan dalam penanganan keamanan Navigasi sebagai berikut :

1. Menjaga keamanan dalam lingkup maritim negara, seperti halnya mengadakan peningkatan terhadap regulasi aktivitas dilaut kepada para nelayan dan pelaut agar mumpuni dalam menghadapi situasi darurat.
2. Mengupgrade teknologi Navigasi dengan lebih modern seperti penggunaan sistem navigasi otomatis.
3. Mendisiplinkan terkait penegakkan hukum maritim atas segala bentuk pelanggaran dilaut, contohnya dengan pemberian sanksi kepada para pelanggar dengan tegas.
4. Pemberian edukasi terkait pentingnya keselamatan bernavigasi dilaut.
5. Memperbaiki infrastruktur kelautan seperti pelabuhan dan dermaga.

J. Kewajiban Negara dalam mengatasi pencemaran laut

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH). Adalah sebuah upaya sistematis yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah segala bentuk pencemaran lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum.

Pasal 65 ayat (1) undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan penanganan lingkungan, menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Kemudian dijelaskan secara detail terkait upaya perlindungan oleh pemerintah sebagai berikut :

¹¹ Undang-undang no. 17 tahun 2008

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup
2. Menyiapkan penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, serta pemanfaatan sumberdaya alam termasuk genetika
3. Mengendalikan kegiatan yang memiliki dampak sosial
4. Memberikan pendanaan atas upaya pelestarian lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan

Ada beberapa instrumen yang perlu dikembangkan dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan diwilayah pesisir. Ditinjau dalam pasal 14 undang-undang tahun 2009 terdiri atas :

1. Pengadaan kajian lingkup strategis
2. Tata ruang
3. Baku mutu lingkungan hidup
4. Kriteria kerusakan yang dihadapi
5. Perizinan
6. Instrumen ekonomi lingkungan hidup
7. Undang-undang berbasis lingkungan hidup
8. Anggaran berbasis lingkungan hidup
9. Analisa lingkungan hidup
10. Audit lingkungan hidup
11. Instrumen yang sesuai dengan penataan lingkungan laut

Berdasar pada uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa negara dapat dengan benar andil dalam proses perlindungan laut dari pencemaran, baik melalui perundang-undangan maupun tindak penanganan lapangan.¹²

III. Kesimpulan

Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur antara wilayah pantai dari suatu negara atau yang berhubungan dengan kelautan, yang dimana terkurung oleh daratan dan organisasi maupun Subjek-subjek internasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yuridiksi negara serta hak nega atas perairan tersebut. Hukum internasional juga mengatur tentang aspek peristiwa yang terjadi dilaut. Perjuangan indonesia dibidang hukum laut tidak hanya menghasilkan pengakuan universal terhadap konsepsi negara kepulauan (archipelage state principal) tetapi telah membantu tercapainya kedudukan negara pantai yang secara menyeluruh lebih kuat terhadap negara maritim ketimbang negara sebelumnya. Hukum dan

¹² Muhammad Mutawalli, 'Jurnal Tanggung Jawab Negara Terkait Penanganan Pencemaran Laut.', *Jurnal Tanggung Jawab Negara Terkait Penanganan Pencemaran Laut*, 2021, 24.

penertibannya dilaut internasional telah diatur untuk kepentingan semua bangsa. dan indonesia turut mengambil peranan dalam pengambilan keputusan laut internasional secara signifikan, salah satunya sebagai pencetus dari Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS) yang dimana menjadi dasar indonesia sebagai negara kepulauan. Dan indonesia telah berperan aktif dalam segala bentuk perlindungan terhadap laut, serta memberikan pengamanan yang baik dalam Navigasi kelautan.

Navigasi laut ialah kegiatan yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu Navigasi Pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi, alur dan perlintasan, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage, pekerjaan bawah air, demi keselamatan pelayaran laut.

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut yang dihitung dari garis pangkal. Diukur ketika laut sedang surut. Pada zona ini indonesia mempunyai hak untuk mengatur segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alamnya, baik didasar laut maupun permukaannya, serta melakukan penelitian terkait keberagaman hayatinya.

Sesuai dengan hasil Konvensi PBB, terkait hukum laut internasional I tahun 1958 di jenewa, menjelaskan bahwa pengertian landasan kontinen sebagai berikut :

“LANDASAN KONTINEN, didefinisikan oleh unclos sebagai tanah dari benua yang letaknya dibawah permukaan laut pada luar batas teritorial, yang dimana termasuk bagian laut dan dasar laut sejauh 200 mil dari garis pangkal”

Landasan kontinen ini didefinisikan sebagai kawasan dengan karakteristik geologi tertentu, seperti perpanjangan benua yang mendalam kelaut, sesuai batas-batas kedalaman tertentu. UNCLOS memberi aturan kepada negara-negara yang mempunyai landasan kontinen, termasuk hak eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alamnya. Asalkan penetapan batas tersebut tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal.

Kenavigasian sendiri merupakan segala yang punya kaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air demi kepentingan dan keselamatan pelayaran kapal.

Berdasar pada uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa negara dapat dengan benar andil dalam proses perlindungan laut dari pencemaran, baik melalui perundang-undangan maupun tindak penanganan lapangan.

Daftar Pustaka

jurnal

Hermawan, Aan. 2017. *jurnal Penyuluhan Akuakultur*.

Hidayat, Edy. 2009. *jurnal sistem navigasi laut* 6.

Mutawalli, Muhammad. 2021. *jurnal Tanggung jawab pemerintah terkait penanganan pencemaran laut* 24.

Novitasari, Andriani Wahyuningtyas. 2020. *jurnal refleksi kedaulatan negara terkait pengelolaan hayati* 08.

Putra, Akbar Kurnia. 2016. *journal right of innocent passage hak lintas laut*.

Tapawira, Wahyudi. 2013. *jurnal penetapan landasan kontinental laut* 07.

thaha, ahmad. 2008. *zona ekonomi eksklusif*.